

BIOLOGICAL SCIENCES

КОНСПЕКТ РОДА *VERBASCUM* L. (*SCROPHULARIACEAE*) ФЛОРЫ АЗЕРБАЙДЖАНА

Гасимова Т.А.,
канд. биол. наук, Институт ботаники НАН Азербайджана,
г. Баку, Азербайджан
Алиева З.С.,
Институт ботаники НАН Азербайджана, г. Баку, Азербайджан
Сафкулиева Т.Дж.,
Институт ботаники НАН Азербайджана, г. Баку, Азербайджан
Шахмалиева А.Ф.
Институт ботаники НАН Азербайджана, г. Баку, Азербайджан

A CHECKLIST OF THE GENUS *VERBASCUM* L. (*SCROPHULARIACEAE*) OF THE FLORA OF AZERBAIJAN

Gasimova T.,
Ph.D., Institute of Botany Azerbaijan National Academy of Sciences,
Baku, Azerbaijan
Aliyeva Z.,
Institute of Botany Azerbaijan National Academy of Sciences,
Baku, Azerbaijan
Safkulyeva T.,
Institute of Botany Azerbaijan National Academy of Sciences,
Baku, Azerbaijan
Shahmaliyeva A.
Institute of Botany Azerbaijan National Academy of Sciences,
Baku, Azerbaijan

Аннотация

Составлен конспект видов рода *Verbascum* L. для флоры Азербайджана, который включает 26 видов и 1 подвид, относящихся к 3 секциям, из них 4 – эндемики. Существенно дополнены и уточнены данные по распространению азербайджанских видов этого рода и составлен новый ключ для их определения.

Abstract

A synopsis of species of the genus *Verbascum* L. for the flora of Azerbaijan has been compiled, which includes 26 species and 1 subspecies belonging to 3 sections, 4 of which are endemic. Data on the distribution of Azerbaijani species of this genus have been significantly supplemented and refined, and a new key has been compiled for their identification.

Ключевые слова: *Verbascum*, Азербайджан, номенклатура, ключ.

Keywords: *Verbascum*, Azerbaijan, nomenclature, key.

Род *Verbascum* L. (Коровяк), насчитывающий свыше 450 видов, представляет во флоре Азербайджана одну из крупных по числу видов групп в семействе Норичниковых (*Scrophulariaceae*). Этот род широко распространен, занимая обширную территорию от Северной Африки до

Центральной и Восточной Азии.

Основным источником сведений о видах рода *Verbascum*, распространенных в Азербайджане, является обработка И.И.Карягина во «Флоре Азербайджана» (1957), где приводится для этой территории 24 вида. В результате изучения накопленных гербарных коллекций, включающих личные сборы некоторых видов в естественных условиях их произрастания с учетом литературных источников, а также номенклатурных и таксономических изменений выяснилось, что род *Verbascum* представлен в

Азербайджане 26 видами и 1 подвидом, относящимися к 3 секциям этого рода, из которых 4 – эндемики и 3 – описаны из Азербайджана.

Далее предложен конспект видов рода *Verbascum* во флоре Азербайджана и ключ для их определения. Для каждого таксона указываются принятое название и основные синонимы, номенклатурная цитата первоисточников, сведения о типовых образцах. Географическое распространение видов приводится в соответствии с районированием, принятым во «Флоре Азербайджана».

БК — Большой Кавказ, при необходимости выделяются подрайоны: западный (зап.), восточный (вост.), кубинский (кубинск.); Сам.- Див. — Самуро-Дивичинская низменность; Прикасп. — Прикаспийская низменность; Алаз.-Агрич. — Алазань-Агричайская долина; Степ. пл. — Степное плоскогорье; Кур. равн. — Куринская равнина; Кура-Ар. низм. — Кура-Араксинская низменность;

Коб. — Кобыстан; Апш. — Апшерон; МК — Малый Кавказ, при необходимости выделяются подрайоны: северный (сев.), центральный (центр.), южный (южн.); Ленк. — Ленкорань, при необходимости выделяются равнинный (равн.) и горный (горн.) подрайоны; Диаб. — Диабар (Зуванд); Нах. — Нахичевань, при необходимости выделяются горный (горн.) и равнинный (равн.) подрайоны.

Gen. *Verbasum* L. 1753, Sp. Pl.: 177. - *Celsia* L. 1753, Sp. Pl.: 621. Лектотип: *V. thapsus* L.

Ключ для определения видов

1. Тычинок 42.
- + Тычинок 55.
2. Однолетнее растение. Листья перистонадрезанные, дважды перистые или реже цельные. Коробочка к верхушке сжатая с боков, по спинке и брюшку более или менее выемчатая 24. *V. orientale*.
+ Двулетние или многолетние растения. Листья цельные, редко перистонадрезанные. Коробочка без выемки на..... 3.
3. Чашечка голая. Цветки мелкие. Прикорневые листья перисторассеченные, шерстисто-волосистые и железистые, верхние стеблевые цельные, ланцетные, голые27. *V. agrimonifolium*.
+ Чашечка железисто опушенная. Цветки крупные4.
4. Нижние листья цельные, надрезано-зубчатые, реже лировиднорассеченные. Коробочка почти шаровидная 26. *V. suworowianum*.
+ Нижние листья перисторассеченные почти до основания на ланцетные или яйцевидно-ланцетные доли25. *V. nudicaule*.
5. Пыльники передних тычинок длинно или коротко низбегающие
- + Пыльники передних тычинок почковидные, прикрепленные средней частью 12.
6. Растения зеленые, голые или железистые, лишенные войлочного опушения7.
- + Растения сероватые или желтовато-сероватые от плотного войлочного опушения 8.
7. Все растение густо покрыто липкими железистыми одинаковой длины волосками. Прикорневые листья с черешками 6. *V. macrocarpum*.
+ Растение в верхней части покрытое почти сидячими или на короткой ножке железистыми волосками, внизу почти голое. Прикорневые листья сидячие или неясно черешковые7. *V. blattaria*.
8. Цветки в пазухах прицветных листьев собраны в пучки.....9.
- + Цветки в пазухах прицветных листьев одиночные 11.
9. Стеблевые листья длинно низбегающие, целиком или почти по всей длине приросшие к оси соцветия 3. *V. thapsus*.
+ Стеблевые листья на коротких черешках или сидячие, но не длинно низбегающие 10.
10. Растение бело-мягко-кочковато-войлочное, позже головатое.
Прикорневые листья почти сидячие или на коротких черешках 2. *V. georgicum*.
+ Растение серовато или желтовато, не кочковато-войлочное.

Прикорневые листья на черешках 1. *V. phlo-moides*.

11. В основании цветоножки развиты 2 прицветника 4. *V. formosum*.
+ Прицветничков в основании цветоножки нет. Венчик желтый, густо прозрачно точечный, снаружи волосистый, совнутри голый. Чашечка снаружи и совнутри железисто-волосистая, до основания рассеченная на яйцевидно - или продолговато-эллиптические доли 5. *V. punalense*.
12. Цветки в соцветии одиночные13.
- +Цветки в соцветии расположены пучками 17.
13. Растения плотно желтовато или беловато-войлочно опушенные 14.
+ Растения не образуют плотного войлочка, зеленые или сероватые.....16.
14. У основания цветоножки развиты 2 прицветника. Венчик без пятна, снаружи слабо опушенный. Чашечка почти шаровидная.19. *V. saccatum*.
+ Цветоножки без прицветничков, чашечка более короткая15.
15. Стебли, особенно в верхней части, ребристые, тычинок большей частью 4, коробочка эллиптическая 20. *V. pyramidatum*.
+ Стебли более или менее округлые, тычинок 5, коробочка шаровидная 21. *V. oreophilum*.
16. Венчик желтовато-зеленый или фиолетовый с желто-зеленым оттенком23. *V. flavidum*.
+ Венчик фиолетовый. Растение образует прикорневую розетку листьев на черешках, стебель слабо облиственный 22. *V. phoeniceum*.
17. Тычиночные нити опушены беловатыми или желтоватыми волосками18.
- + Тычиночные нити опушены пурпурно-фиолетовыми волосками22.
18. Зонтиковидные дихазии сидят на ножках. Соцветие метельчатое.
Беловато-шерстисто- войлочное растение ..16. *V. szovitsianum*.
+ Зонтиковидные дихазии сидячие19.
19. Соцветие – сложная колосовидная кисть. Растение покрыто желтовато-серым не опадающим войлоком. Коробочка продолговато-эллиптическая11. *V. stachydiforme*.
+Соцветие – сложная метелковидная кисть 20.
20. Листья цельнокрайные, прикорневые листья иногда по краю волнистые21.
+ Листья зубчатые или городчатые 8. *V. son-garicum*.
21. Опушение желтоватое, коробочка цилиндрическая, стебель цилиндрический, верхние стеблевые листья не волнистые ...10. *V. cheiranthifolium*.
+ Опушение серовато-желтоватое, коробочка продолговато-яйцевидная, стебель ребристо-бороздчатый, верхние стеблевые листья сильно волнистые9. *V. speciosum*.
22. Соцветие – сложная метелковидная кисть23.
+ Соцветие – сложная колосовидная кисть .12. *V. gossypinum*.

23. Растение ветвистое почти от основания, прикорневые листья глубоко неравно выемчато-зубчатые, коробочка шаровидная..... 15. *V.sinuatum*.

+ Совокупность признаков иная24.

24. В опушении прицветников и чашечки присутствуют железистые волоски25.

+ Железистых волосков на прицветниках и чашечки нет, стеблевые листья зубчатые 14. *V.chaixii* subsp. *austriacum*

25. Растения желтовато-войлочные, листья неясно городчатые, волнистые или цельнокрайные, пучки 2- реже 1-цветковые26.

+ Растение сероватое или зеленое, листья зубчатые или городчатые, пучки 3-7-цветковые, коробочка продолговато-яйцевидная.....13. *V.varians*.

26. Коробочка продолговато-яйцевидная, заостренная, звездчато-опушенная, венчик вогнутый, снаружи редко звездчато-опушенный.....17. *V.erivanicum*.

+ Коробочка пирамидальная или треугольно-яйцевидная, тупая или слегка заостренная, густо звездчато-опушенная. Венчик колосовидный, снаружи звездчато-опушенный18. *V.paniculatum*.

Sect. 1. *Verbascum*.

1. *V.phlomoides* L. 1753, Sp. Pl.: 1194; Карягин, 1957, Фл. Азерб. 7: 419. Описан из Южной Европы («in Europa australis»). БК (кубинск.), БК (зап.), МК (сев.), Сам.-Див. низм., Прикасп., Степ. пл. Евро-сибирский элемент.

2. *V.georgicum* Benth. 1846, in DC., Prodr. 10: 228; Карягин, 1957, Фл. Азерб. 7:420. Описан из Грузии. Синтип: «in Georgia Caucasia, Wilmsen, Prescott» (G.K.) МК (сев.), МК (центр.), Нах. горн. Ирано-туранский элемент.

3. *V.thapsus* L. 1753, Sp. Pl.: 177; Карягин, 1957, Фл. Азерб. 7: 421. Описан из Европы. («in Europae glareosis sterilibus»). БК (весь), МК (сев.), Коб., Сам.-Див. низм., Кур. равн., Ленк. горн. Евро-сибирский элемент.

4. *V.formosum* Schrank, 1819, Pl. Rar. Hort. Moenac. 1: 22; Карягин, 1957, Фл. Азерб. 7: 429. Описан из Грузии. Тип: «Iberia, herb. Fischer» (LE!). БК (весь), МК (сев.), Прикасп., Кур. равн., Степ. пл. Эндемик. Ирано-туранский элемент.

5. *V.punalense* Boiss. et Buhse, 1865, Nouv. Mem. Soc. Nat. Moscou, 12: 161; Карягин, 1957, Фл. Азерб. 7: 430. Описан из Сев. Ирана. («Am Tschafrud Ufer bei Punal (Gilan), 2 IV 1848, F.Buhse» (G). Ленк. Ирано-туранский элемент.

6. *V.macrocarpum* Boiss. 1853, Diagn. Pl. Orient. ser. 1, 12: 6; Карягин, 1957, Фл. Азерб. 7: 434. Описан из Ирана. Синтип: «Persiae borealis, prope pagum Dervent montis Elbrus, 1843, Kotschy, N 715; in Persiae australi, 1842, Kotschy, N 926» (G). Нах. горн. Ирано-туранский элемент.

7. *V.blattaria* L. 1753, Sp. Pl.: 178; Карягин, 1957, Фл. Азерб. 7: 437. Описан из Южной Европы. («in Europae australioris locus argillaceis»). Апш., Коб., БК (весь), МК (весь), Сам.-Див. низм., Прикасп., Кура-Ар. низм., Кур. равн., Алаз.-Агрнич., Степ. пл., Ленк. Евро-сибирский элемент.

Sect. 2. *Lychnitis* Griseb. 1844, Spic. Fl. Rumel. 2: 45. Лектотип: *V.lychnitis* L.

8. *V.songaricum* Fisch. et C.A. Mey. 1841, Enum. Pl. Nov. 1: 26; Карягин, 1957, Фл. Азерб. 7: 421. Описан из Казахстана. Тип: «Ad radicem mont. Karatau, 11 VI 1840, Schrenk» (LE!). МК (центр.), МК (южн.), Коб., Кура-Ар. низм., Нах. горн., Зуванд. Ирано-туранский элемент

9. *V.speciosum* Schrad. 1809, Hort. Gotting.: 22; Карягин, 1957, Фл. Азерб. 7: 422. - *V.megaphlomos* auct. non (Boiss. et Heldr.) Nyman, 1881: Карягин, 1957, Фл. Азерб. 7: 423. Описан из Австрии («in Austria»). МК (центр.), МК (южн.), Нах. горн., Ленк. горн., Зуванд. Ирано-туранский элемент.

Во «Флоре Азербайджана» (Карягин, 1957) *V.megaphlomos*, указанный Е.Вульфом для Талыша, приведен с сомнением на основании данных «Флоры СССР» (Б.Федченко, 1955), причем, очевидно, ошибочных. Ареал вида охватывает Грецию и идентификация талышского растения с греческим видом также сомнительна. В Гербарном фонде гербарные образцы *V.megaphlomos* из Азербайджана отсутствуют.

10. *V.cheiranthifolium* Boiss. 1844, Diagn. Pl. Orient., ser. 1, 4: 56; Карягин, 1957, Фл. Азерб. 7: 423. Описан из Турции («in pratis regionis alpinae in Cadmo oriental supra Colossam et Tmolo superiori»). МК (сев.), Нах. горн., Ленк. горн., Зуванд. Ирано-туранский элемент.

11. *V.stachydiforme* Boiss. et Buhse, 1865, Nouv. Mem. Soc. Nat. Moscou, 12: 159; Карягин, 1957, Фл. Азерб. 7: 424. Описан из Талыша. Тип: «Im Talyschgebirge bei Achewar auf Brachfeldern und an durren Abhangen, 30 VIII 1847, F.Bush, N 842a» (LE!). Ленк. Эндемик. Ирано-туранский элемент.

12. *V.gossypinum* Vieb. 1819, Fl. Taur.-Caucas. 3: 152; Карягин, 1957, Фл. Азерб. 7: 425. - *V.hohenackeri* Fisch. et C.A.Mey. 1839, in Index Seminum (LE, Petropolitanus), 5: 42. Описан из Грузии («in Iberia»). БК (весь), МК (центр.), Прикасп., Нах. горн., Ленк. горн., Зуванд. Ирано-туранский элемент.

13. *V.varians* Freyn et Sint. 1896, in Bull. Herb. Boissier, 4: 44; Карягин, 1957, Фл. Азерб. 7: 427. Описан из Турции. «In declivibus silvaticis montis Darsosdagh, 5 VI 1894, Sintenis, N 5797» (LD, iso - B). МК (сев.), МК (центр.), Нах. горн. Ирано-туранский элемент.

14. *V.chaixii* Vill. subsp. *austriacum* (Roem. et Shult.) Hayek, 1929, Prodr. Fl. Penins. Balcan. 2: 127. - *V.austriacum* Roem. et Schult. 1819, Syst. Veg. 4: 341. - *V.laxum* Filar. et Jav. 1907, in Dechy, Kauk. 3: 99; Карягин, 1957, Фл. Азерб. 7: 426. - *V.chaixii* subsp. *laxum* (Filar. et Jav.) Ivanina, 1981, in Fed., Fl. Part. Eur. URSS, 5: 217. - *V.polyphyllum* Grossh. 1949, Определ. Раст. Кавк.: 304. Описан из Турции («Hollas ad Eseneam»). БК (кубинск.), МК (сев.), МК (центр.), Кура-Ар. низм., Кур. равн., Ленк. Евро-сибирский элемент.

15. *V.sinuatum* L. 1753, Sp. Pl.: 178. - *V.adenosepalum* (Murb.) Karjag. 1957, Фл. Азерб. 7: 424. - *V.sinuatum* var. *adenosepalum* Murb. 1933, in Acta Univ. Lund. 2, 29(2): 371. Описан по материалам из Франции и Италии («Gallia, Montpellier, Italia, Firenze»). БК (кубинск.), МК (весь), Апш., Коб., Прикасп., Кур. равн., Степн. пл., Кура-Ар. низм., Нах. горн., Ленк. Средиземноморский элемент.

16. *V.szovitsianum* Boiss. 1879, Fl. Orient. 4: 333; Карягин, 1957, Фл. Азерб. 7: 427. Описан из сев. Ирана. Лектотип «Prov. Aderbeidzan. in lapidosis ad pagum montium circa Badalun, 6 VI 1828, Szovits. N 351» (LE!). МК (центр.), МК (южн.), Нах. равн. Ирано-туранский элемент.

17. *V.erivanicum* E.Wulff, 1917, in Izv. Kavkazsk. Muz. 11: 67; Карягин, 1957, Фл. Азерб. 7: 427. Описан из Азербайджана. Тип: «Prov. Erivan, distr. Nachiczewan, in decliv. Saxosis circa Ordubad, 18 V 1814, G. Woronow» (LE!). Нах. равн. Эндемик. Ирано-туранский элемент.

18. *V.paniculatum* E.Wulff, 1917, in Izv. Kavkazsk. Muz. 11: 66; Карягин, 1957, Фл. Азерб. 7: 428. Описан из Азербайджана. Тип: «Prov. Erivan, distr. Nachiczewan, vallis fl. Araxis, inter stations ferroviariae Negram et Dorosam, 25 V 1914, G. Woronow, N 14478» (LE!). Нах. равн. Эндемик. Ирано-туранский элемент.

19. *V.saccatum* C.Koch, 1843, in Linnaea (Berlin), 17: 283; Карягин, 1957, Фл. Азерб. 7: 429. Описан из Армении («Armenia, trans Agaxem sita»). Нах. горн. Ирано-туранский элемент.

20. *V.pyramidatum* Vieb. 1808, Fl. Taur.-Caucas. 1: 161; Карягин, 1957, Фл. Азерб. 7: 433. Описан из Кавказа («in Caucasi demissioris pratis sylvaticis»). По всему Азербайджану. Ирано-туранский элемент.

21. *V.oreophilum* C.Koch, 1849, in Linnaea (Berlin), 22: 726; Карягин, 1957, Фл. Азерб. 7: 433. – *V.aureum* (C.Koch) O.Kuntze, 1891, Revis. Gen. Pl. 2: 469. – *Celsia aurea* C.Koch, 1849, in Linnaea (Berlin), 22: 731. Описан из Турции («Im Caue Artanudsh auf secundarem Kalk und Mergel, 3000-4000 ft.»). Нах. горн., Ленк. горн. Ирано-туранский элемент.

22. *V.phoeniceum* L. 1753, Sp. P.: 178; Карягин, 1957, Фл. Азерб. 7: 438. Описан из Европы («in Europa australi, Bohemia, Lusitania inferiore»). МК (сев.), Сам.-Див. низм. Евро-сибирский элемент.

23. *V.flavidum* (Boiss.) Freyn et Bornm. 1891, Osterr. Bot. Zeitschr. 41: 57; Карягин, 1957, Фл. Азерб. 7: 438. – *V.phoeniceum* L. var. *flavidum* Boiss. 1879, Fl. Orient. 4: 346. Описан по материалу из Македонии и Турции. Синтипы: «In Macedonia, Frivaldszky; Armenia ad Ortus, VI 1853, Huet; ad Erzurum, Calvert» (G). МК (весь), Нах. горн. Ирано-туранский элемент.

Sect. 3. *Bothrospermae* (Murb.) R.Kam. 1981, Фл. европ. ч. СССР, 5: 218. – Gen. *Celsia* L. sect. *Bothrospermae* Murb. 1925, Monogr. Gatt. *Celsia*: 95. Тип: *V.orientale* (L.) All. (*Celsia orientalis* L.)

24. *V.orientale* (L.) All. 1785, Fl. Pedem. 1: 106. – *Celsia orientalis* L. 1753, Sp. Pl. ed. 1: 621; Карягин, 1957, Фл. Азерб. 7: 440. Описан из Турции («in Sarpadocia, Armenia»). Степ. пл., Кур. равн., МК (весь), Нах. горн., Зуванд. Средиземноморский элемент.

25. *V.nudicaule* (Wydler) Takht. 1972, Fl. Erevana, ed. 2: 234. – *Scrophularia nudicaulis* Wydler, in Mem. Soc. Phys. Geneva, 4: 68. – *Celsia nudicaulis* (Wydler) V.Fedtsch. 1955, Fl. SSSR, 22: 172; Карягин, 1957, Фл. Азерб. 7: 440. – *C.persica* C.A.Mey. 1831, Verzeichn. Pfl. Cauc. : 111. Описан из Ирана. Тип: «In monte Elwind Asiae minoris, 1822, Olivier» (G). МК (южн.), Нах. горн., Ленк. горн., Зуванд. Ирано-туранский элемент.

26. *V.suworowianum* (C.Koch) O.Kuntze, 1891, Revis. Gen. Pl. 2: 469. – *Celsia suworowiana* C.Koch, 1843, in Linnaea, 17: 284; Карягин, 1957, Фл. Азерб. 7: 441. Описан из Армении («In Armenia trans Agaxem sita»). Кура-Ар. низм., МК (южн.), Нах. равн., Ленк. низм. Ирано-туранский элемент.

27. *V.agrimoniifolium* (C.Koch) Huber- Morath. 1975, in Bauhinia, 5: 151. – *Celsia agrimoniaefolia* C.Koch, 1849, in Linnaea, 22: 732. – *C.heterophylla* Desf. 1807, in Pers., Synops. 2: 161; Карягин, 1957, Фл. Азерб. 7: 442. – *Verbascum heterophyllum* (Desf.) O. Kuntze, 1891, Revis. Gen. Pl. 2: 469, non Miller, 1760. Описан из Армении («Als Blattaria armena, agrimoniaefolia in Gundelsh. Herb.»). МК (центр.), Кура-Ар. низм, Нах. равн., Ленк. низм. Ирано-туранский элемент.

Список литературы

1. Буданцев А.Л. Конспект рода *Verbascum* (*Scrophulariaceae*) флоры Кавказа // Бот. журн. 1998. Т. 83. № 7. С. 128-139.
2. Гроссгейм А.А. Определитель растений Кавказа. М., 1949. С. 304.
3. Зернов А.С., Мирзоева Ш.Н. Чеклист флоры Апшерона. Баку, 2021. 203с.
4. Иванина Л.И. Род *Verbascum* L. // А.А.Федоров. Флора Европейской части СССР. Л., 1981. Т. 5. С. 210-220.
5. Карягин И.И. Род *Verbascum* L. // Флора Азербайджана. Баку, 1957. Т.7. С. 417-439.
6. Кемюлярия-Натадзе Л.М. Сем. *Scrophulariaceae* Lindl. // А.А.Гроссгейм. Флора Кавказа. Изд. 2. М.; Л., 1967. Т. 7. С. 451-551.
7. Федченко Б.А. Род *Verbascum* L. // Флора СССР. М.; Л., 1955. Т. 22. С. 122-170.
8. Черепанов С.К. Сосудистые растения России и сопредельных Государств (в пределах бывшего СССР). Санкт-Петербург, 1995. 992с.
9. Huber-Morath A. *Verbascum* L. // Flora of Turkey and the East Aegean Islands. Ed. by P.H. Davis. Edinburgh, 1978. Vol. 6. P. 461-603.
10. Euro+Med; Euro+Med Plant Base – the information resource for Euro+Mediterranean plant diversity: // www.bgbm.org/EuroPlusMed / [accessed 10 November 2020].
11. GBIF Home Page: Available from: https://www.gbif.org [10 November 2020].